

Laboratórna Diagnostika, XXX, 1, 2025: 41–48

BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ SLOVENSKÝCH PRACOVÍSK SO VZŤAHO M K LIPOPOTEÍMOM A ATEROSKLERÓZE BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF SLOVAK INSTITUTIONS RELATED TO LIPOPOTEINS AND ATHEROSCLEROSIS

Gaško, Rudolf^{1,2}, Hefler, Margita²

¹Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Psychiatrická Nemocnica Michalovce, n.o., Michalovce

²Klinická epidemiológia a bioštatistika, Košice

biostatistikakosice@gmail.com

SÚHRN

Aká je kvantitatívne odborná publikačná produkcia slovenských pracovísk s obsahovým zameraním na lipidy, cholesterol a jeho zložky, a aterosklerózu? Cieľom tejto štúdie je vykonať komplexnú bibliometrickú a vizuálnu analýzu s cieľom poskytnúť komplexný prehľad súčasných trendov v tejto oblasti výskumu. Získali sme publikácie z databázy OpenAlex a vykonali sme bibliometrické analýzy pomocou softvéru VOSviewer. Analýza bola vykonaná na 108 pôvodných článkoch a prehľadových prácach publikovaných v rokoch 2010 až 2024 z inštitúcií so sídlom na Slovensku. Porovnali sme publikácie slovenských inštitúcií s publikáciami z inštitúcií z Českej republiky, 352 dokumentov, Maďarska, 164 dokumentov, Poľska, 832 dokumentov a Rakúska, 541 dokumentov. Zostrojili sme sieťové vizualizácie autorov, spolupracujúcich inštitúcií, spolupracujúcich štátov, kľúčových slov a výrazov so spoločným výskytom. Predložená štúdia poskytuje cenné poznatky o spolupráci autorov a pracovísk, a ďalej o potenciálnych výskumných smeroch v rámci skúmanej oblasti a slúži ako základ pre budúce výskumné iniciatívy.

Kľúčové slová: bibliometrická analýza; srdcovocievne choroby; lipoproteíny; ateroskleróza; VOSviewer

ABSTRACT

What is the quantitative professional publication production of Slovak institutions with a content focus on lipids, cholesterol and its components, and atherosclerosis? This study aims to conduct a comprehensive bibliometric and visual analysis to provide a comprehensive review of current research trends in this research area. We retrieved the publications from the OpenAlex database and conducted the bibliometric analyses using VOSviewer software. The analysis was conducted on 108 original articles and review papers published between 2010 and 2024 from institutions located in Slovakia. We compared publications of Slovak institutions with publications from institutions from the Czech Republic, 352 documents, Hungary, 164 documents, Poland, 832 documents and Austria, 541 documents. We constructed network visualizations of authors, collaborating institutions, collaborating countries, keywords and expressions with co-occurrence. The presented study provides valuable insights into the collaboration of authors and institutions, as well as potential research directions within the examined field, serving as a foundation for future research initiatives.

Keywords: bibliometric analysis; cardiovascular diseases; atherosclerosis; lipoproteins; VOSviewer

ÚVOD

Pri dôkladnej príprave Odporúčania SSKB pre klinickú prax – Vyšetrenie lipidových parametrov používaných pre odhad rizika ASKVO (Đurovcová a kol, 2025) sa otvorila otázka, aká je vlastne kvantitatívne odborná publikačná produkcia slovenských pracovísk s obsahovým zameraním na lipidy, cholesterol a jeho zložky, a aterosklerózu. Následne potom aj porovnať, aká je táto produkcia v porovnaní s okolitými štátmi.

Bibliometrická analýza je vedecká kvantitatívna metóda používaná na analýzu vedeckej literatúry skúmaním jej vonkajších charakteristík. Zahŕňa štatistickú a matematickú analýzu na pochopenie stavu výskumu, trendov a charakteristík konkrétnych disciplín. V súčasnosti sa používa v rôznych vedných disciplínach vrátane medicíny. Termín „bibliometria“ bol prvýkrát použitý v roku 1969 (Pritchard, 1969). Princípy bibliometrickej analýzy sú popísané napr. v prehľade Donthu a kol, 2021.

V tejto práci sme podrobili bibliometrickej analýze publikácie autorov zo slovenských pracovísk venujúcich sa uvedeným témam. Čiastočne aj ako porovnanie publikácií piatich štátov označovaných ako V4 (SK, CZ, HU, PL), resp. štátov slavkovského formátu (CZ, AT, SK).

METODOLÓGIA

Databáza

Prvým krokom v každej bibliometrickej štúdií je rozhodnutie o vhodnej databáze, ktorá sa použije na získanie príslušných dokumentov. Rôzne databázy zachytávajú nie úplne totožnú vedeckú produkciu. Slovenskú vedeckú literatúru možno rozdeliť do dvoch skupín. Jedna, pracovne nazvaná „globálny výskum“, je zachytávaná vo veľkých databázach ako WoS, SCOPUS, PubMed, Europe PMC. Jej veľmi všeobecná charakteristika je, že sú to publikácie v anglickom jazyku uverejnené v zahraničných časopisoch a neperiodickej literatúre. Samozrejme, existujú výnimky, niektoré databázy zachycujú aj niektoré slovenské odborné periodiká, aj so slovenským textom. Druhá skupina, pracovne nazvaná „lokálny výskum“, je zachytávaná napr. v online katalógu Slovenskej lekárskej knižnice, sú to publikácie predovšetkým v slovenskom jazyku v slovenských a okrajovo aj českých časopisoch a neperiodickej literatúre. Obdobne to platí aj pre české písomníctvo, zachytávané v bibliografickej databáze MEDVIK.

Ako zdrojová bola použitá databáza OpenAlex. Táto zachytáva, podľa empirických skúseností, popri „globál-

nom“ výskume aj viac publikácií „lokálneho“ výskumu než iné veľké databázy. Jej určitou nevýhodou je, že do tohto mladého databázového systému (vznik v roku 2022) sú priebežne dopĺňané nielen nové dáta, ale aj dáta z minulých rokov, čo znamená, že záchytnosť publikácií sa v čase môže mierne meniť.

Stratégia vyhľadávania

Druhou výzvou v každej bibliometrickej štúdií je vytvoriť kvalitný vyhľadávací dopyt, ktorý získa čo najviac dokumentov, ale s minimálnymi irelevantnými (falošne pozitívnymi) výsledkami. OpenAlex umožňuje vyhľadávanie nielen podľa kľúčových slov, ale aj podľa formalizovaných tém (Topic). Z formalizovaných tém s obsahom slov „lipids“, „lipoproteins“ sme použili tú so záchytnosťou najvyššieho počtu prác, Topic: „Lipoproteins and Cardiovascular Health“. Ďalšie filtre boli Years: 2010-2024; všetky jazyky; „Country“. Všetky citačné analýzy a export údajov sa uskutočnili v ten istý deň (12. 2. 2025), aby sa predišlo nesprávnej interpretácii.

Použitý softvér

MedCalc® Statistical Software version 23.1.7 (MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium; <https://www.medcalc.org>; 2025). VOSviewer software, version 1.6.20 (Priem a kol, 2022).

VÝSLEDKY

Vyhľadávaním bolo pre obdobie ostatných 15 rokov nájdených pre Slovensko (SK) 111 dokumentov, Česko (CZ) 355 dokumentov, Maďarsko (HU) 167 dokumentov, Poľsko (PL) 835 dokumentov a Rakúsko (AT) 544 dokumentov. Vo všetkých štátoch sa nachádzali 3 dokumenty (Mach a kol, 2020 – citovaná 6645x; Corrigendum 1, 2020; Corrigendum 2, 2020) s uvedenými 145 autormi. Tieto 3 práce boli zo všetkých nasledovných spracovaní vylúčené pre zjavné systémové ovplyvnenie výsledkov. Všetky ostatné publikácie majú menej ako 30 spoluautorov.

Podľa uvedených vyhľadávacích kritérií bola globálna produkcia (bez filtra „Country“) 50 590 dokumentov, z čoho produkcia USA bola 22,51%, produkcia PL 1,65 %, produkcia SK 0,22%.

V grafe 1 je uvedený počet publikácií jednotlivých štátov po rokoch. Absolútne počty nepokladáme za podstatné, neuvádzame ich numericky. Podstatný je trend v počte publikácií za celé obdobie, vyjadrený trendovými

Graf 1. Počet publikácií štátov Slovensko (SK), Česko (CZ), Maďarsko (HU), Poľsko (PL) a Rakúsko (AT) v rokoch 2010 až 2024, so zakreslenými trendovými čiarami pre každý štát

čiarami. Vo všetkých štátoch je trend vzostupný, avšak v AT a PL je vzostupný výrazne a v ostatných troch štátoch iba mierne.

Zvlášť boli spočítané publikácie v časopisoch s jednoznačne klinicko-biochemickým zameraním, a to globálnych (Clin Biochem, Clin Chem, CCA, CCLM) aj lokálnych (Biochem Med, J Med Biochem, Diagn Lab, LaboratoriumsMedizin), plus v troch ďalších vybraných časopisoch (Atherosclerosis, Clin Lipidol, J Clin Lipidol), tabuľka 1. CZ a AT majú výrazne vyšší podiel publikácií v týchto časopisoch než ostatné 3 štáty, čo môže svedčiť pre výraznejší podiel laboratórnych pracovníkov na celkovej publikačnej aktivite v týchto dvoch štátoch.

Všetky nasledovné výsledky sa týkajú SK. Zo 108 publikácií bolo 87 originálnych prác, 14 prehľadov, 3 listy redakcií, 2 kapitoly v knihách, 2 editoriály. V spolupráci so zahraničnými autormi bolo publikovaných 69 prác. S autormi výlučne zo slovenských pracovísk bolo 39 prác, medzi nimi mali Stanislav Oravec 7 prác, Branislav Vohnout 4 práce, Ján Balla 2 práce.

Tabuľka 2 uvádza prvých 20 autorov podľa počtu publikácií a ich citovanosť. Z nich 8 je zo slovenských pracovísk a 12 zo zahraničných pracovísk, čo svedčí pre intenzívnu medzinárodnú spoluprácu. Citovanosť publikácií závisí samozrejme od času, ktorý uplynul od dátumu publikácie. Zovšeobecnené však platí, že práce medzinárodných autorských kolektívov vedených zahraničnými autormi, v ktorých sú slovenské pracoviská spoluautorskými, sú citované viac. Najviac citovaná je práca (Bytyci a kol, 2022), s 13 autormi, zo Slovenska Daniel Pella, s 281 citáciami. Najviac citovaná práca výlučne slovenských pracovísk je

prehľadová práca (Dayar a Pechanova, 2022) s 37 citáciami, a potom originálna práca (Žitňanová a kol, 2020) s 18 citáciami.

Na obrázku 1 je sieťová vizualizačná mapa výskumnej spolupráce medzi dovedna 477 autormi. Dve a viac spoločných publikácií má 94 autorov. Päť a viac spoločných publikácií má 15 autorov.

V tabuľke 3 je prvých 20 organizácií podľa počtu publikácií a ich citovanosť. Z nich 6 je slovenských, zo zahraničných sú 4 poľské a 2 české.

Na obrázku 2 je sieťová vizualizačná mapa výskumnej spolupráce medzi dovedna 230 organizáciami, z nich 2 a viac spoločných publikácií má 64 organizácií.

V tabuľke 4 sú zoradené spolupracujúce štáty podľa počtu publikácií a ich citovanosť. Najviac publikácií majú slovenské pracoviská v medzinárodnej spolupráci s organizáciami Veľkej Británie, CZ a PL.

Na obrázku 3 je sieťová vizualizačná mapa výskumnej spolupráce medzi dovedna 52 štátmi, z nich 2 a viac spoločných publikácií má 43 štátov.

V titule a abstrakte prác bolo identifikovaných dovedna 2434 termínov – plnovýznamových slov. Z nich 10-krát a viac sa vyskytuje 48 termínov, 5-krát a viac sa vyskytuje 148 termínov. (V publikáciách sa zvyknú tieto výsledky popisovať ako „kľúčové slová“. Nie sú to však kľúčové slová uvádzané autormi, výber je softvérom robený zo všetkých plnovýznamových slov nachádzajúcich sa v titule a abstrakte prác.)

V tabuľke 5 je prvých 20 termínov – kľúčových slov. Najčastejším termínom je „cholesterol“ resp. „total cholesterol“, veľmi časté sú aj príbuzné termíny.

Na obrázku 4 je sieťová vizualizačná mapa 48 termínov, ktoré sa vyskytujú 10x a viac. Na obrázku 5 sú zvýraznené siete, teda spoločný výskyt, a zatriedenie do klastrov, termínu LDL s inými termínmi.

DISKUSIA

Uvedené údaje nepredstavujú vyčerpávajúci prehľad publikačnej produkcie slovenských pracovísk venovanej lipidom alebo lipoproteínom vo vzťahu ku ateroskleróze.

Online knižnica Slovenskej lekárskej knižnice, ktorá sa zameriava na bibliografické spracovávanie a uchovávanie národnej produkcie lekárskej a zdravotníckej literatúry, zachytáva podstatne odlišnú produkciu. Vyhľadávacia stratégia (Všetky polia = (“lipoproteín”)) A (Všetky polia = (“ateroskleróza”)) A Rok vydania “2010-2023” zachytáva

Obr.1. Sieťová vizualizačná mapa výskumnej spolupráce medzi dovedna 94 autormi s dvoma a viac spoločnými publikáciami

Obr.2. Sieťová vizualizačná mapa výskumnej spolupráce medzi dovedna 64 organizáciami s dvoma a viac spoločnými publikáciami

180 prác. Stratégia (Všetky polia = (“cholesterol”)) A (Všetky polia = (“ateroskleróza”)) A Rok vydania “2010-2023” zachytáva 105 prác. V oboch prípadoch je zhoda, prekryvanie so 108 prácami z databázy OpenAlex 0 prác.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), pomerne málo známa databáza, slovenský „Web of Science“, pri použití úplne zhodnej vyhľadávacej stratégie ako pri online knižnici Silk, zachytáva podstatne menej publikácií, 8 a 5.

Obr. 3. Sieťová vizualizačná mapa výskumnej spolupráce medzi dovedna 43 štátmi s dvoma a viac spoločnými publikáciami

Obr. 4. Sieťová vizualizačná mapa 48 termínov, ktoré sa vyskytujú 10x a viac. acs = acute coronary syndrome

Bibliometrických prác so zameraním na lipidy v kombinácii s inými kľúčovými slovami je v literatúre ostatných 3 rokov niekoľko desiatok. Napríklad na analýzu rovníc na nepriame stanovenie LDL cholesterolu sa zamerali Bolat a kol, 2024. Vzťah LDL cholesterolu a mozgovej mŕtvice

rozoberajú Yang a kol, 2024. Vzťah Lipoproteínu (a) a aterosklerózy rozoberajú Wang a kol, 2023.

Niekoľko bibliometrických prác zahraničných autorov už bolo publikovaných v Bratislavských lekárskech listoch (Bektan a Yavuzer, 2022, Ilyas a kol, 2024, Putri a kol,

Obr. 5. Sieťová vizualizačná mapa ako na obrázku 4, na ktorej sú zvýraznené siete a zatriedenie do klasterov termínu LDL s inými termínmi

Tab. 1: Publikácie s jednoznačne klinicko-biochemickým zameraním v 11 vybraných časopisoch, absolútne počty a pomer ku všetkým publikáciám

štát	počet	% zo všetkých
Slovensko, SK	15	10,9%
Česko, CZ	87	24,7%
Maďarsko, HU	22	13,4%
Poľsko, PL	98	11,8%
Rakúsko, AT	139	25,7%

2023). Nemáme však vedomosť o žiadnych bibliometrických prácach z oblasti medicíny od slovenských autorov v tuzemskej literatúre, toto je podľa našich vedomostí prvá takáto práca. Dúfame, že posluží ako základ pre budúce výskumné iniciatívy.

Tab. 2: Prvých 20 autorov podľa počtu publikácií a ich citovanosť. Výstup z programu VOSviewer.

Author	Documents	Citations
katarína rašlová	12	127
daniel pella	12	542
stanislav oravec	11	145
maciej banach	10	617
branislav vohnout	9	73
ján fedačko	9	117
michal vráblík	7	238
peter e. penson	6	538
željko reiner	6	538
elisabeth dostal	6	94
dan gaiťa	5	240
amirhossein sahebkar	5	450
miriam kozárová	5	22
ľubomíra fábryová	5	31
andrej dukát	5	14
kausik k. ray	4	58
marie zachlederova	4	58
arman postadzhian	4	94
v. bláha	4	26
ian bridges	4	12

Tab. 3: Prvých 20 spolupracujúcich organizácií podľa počtu publikácií a ich citovanosť. Výstup z programu VOSviewer.

Organization	Documents	Citations
comenius university bratislava	29	182
university of pavol jozef šafárik	22	1337
slovak medical university	21	175
charles university	14	642
medical university of lodz	11	912
imperial college london	7	878
victor babeş university of medicine an...	7	541
university of zielona góra	6	492
amgen (united kingdom)	6	76
slovak academy of sciences	6	60
johns hopkins university	5	644
liverpool john moores university	5	485
university hospital centre zagreb	5	485
polish mother's memorial hospital res...	5	213
university of opole	5	167
mashhad university of medical sciences	4	397
wiener krankenanstaltenverbund	4	79
university hospital hradec králové	4	26
detská fakultná nemocnica s poliklinik...	4	14
univerzitná nemocnica louisa pasteura	4	5

Tab. 4: Prvých 20 spolupracujúcich štátov podľa počtu publikácií a ich citovanosť. Výstup z programu VOSviewer.

Country	Documents	Citations
slovakia	108	3573
united kingdom	27	3180
czechia	26	1847
poland	21	2422
united states	19	2634
romania	16	1785
greece	12	1680
italy	12	1728
croatia	12	1069
bulgaria	12	600
slovenia	11	1172
hungary	11	1111
russia	9	1503
serbia	8	1275
netherlands	8	1758
latvia	7	588
iran	7	950
germany	7	322
austria	7	1101
australia	7	990

Tab. 5: Prvých 20 termínov – kľúčových slov. Výstup z programu VOSviewer.

Term	Occurrences
cholesterol	29
analysis	23
individual	16
country	15
ldl	14
diagnosis	14
slovakia	13
lipoprotein	13
guideline	13
inhibitor	13
risk factor	13
age	13
familial hypercholesterole...	12
month	11
eastern europe	10
total cholesterol	10
statin therapy	10
atherosclerosis	10
drug	10
central	9
concentration	9

LITERATÚRA

1. Bektan Kanat B, Yavuzer H. Top 100 articles on vitamin D: Bibliometric versus altmetric analysis. Bratisl Lek Listy. 2022;123(3):160-171. https://doi.org/10.4149/BLL_2022_027
2. Bolat S, et al. A Bibliometric and Visual Analysis of Publications on Low-Density Lipoprotein Cholesterol Estimating Equations. Cumhuriyet Science Journal, 45(4),2024:648-657. <https://doi.org/10.17776/csj.1452125>
3. Bytyçi I, et al. Prevalence of statin intolerance: a meta-analysis, European Heart Journal, Volume 43, Issue 34, 7 September 2022, Pages 3213–3223, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac015>
4. Dayar E, Pechanova O. Targeted Strategy in Lipid-Lowering Therapy. Biomedicines. 2022; 10(5):1090. <https://doi.org/10.3390/biomedicines10051090>
5. Donthu N, et al. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, Volume 133, 2021, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
6. Ďurovcová E, a kol., Odporúčanie SSKB pre klinickú prax: Vyšetrenie lipidových parametrov používaných pre odhad rizika aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení. Laboratórna diagnostika, XXX (1/2025), 11-19

7. **Ilyas MF, et al.** A bibliometric study of worldwide scientific literature on somatopsychics (1913–2022). *Bratisl Lek Listy*. 2024;125(7):441-449. https://doi:10.4149/BLL_2024_68
8. **Mach F, et al. 2019** ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk [published correction appears in *Eur Heart J*. 2020 Nov 21;41(44):4255. doi: 10.1093/eurheartj/ehz826.]. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-188. <https://doi:10.1093/eurheartj/ehz455>
9. **Corrigendum to: 2019** ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(44):4255. <https://doi:10.1093/eurheartj/ehz826>
10. **Priem J, Piwovar H, Orr R. (2022)**. OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.01833>
11. **Pritchard A.** Statistical Bibliography or Bibliometrics. *J Doc* 1969; 25 (4): 348–349. (Dalpé R. Bibliometric analysis of biotechnology. *Scientometrics* 2002; 55: 189–213.
12. **Putri WA, et al.** Global research trends in non-alcoholic fatty liver disease. *Bratisl Lek Listy*. 2023;124(8):590-598. https://doi:10.4149/BLL_2023_092
13. **Corrigendum to “2019** ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk” [*Atherosclerosis* 290 (2019) 140-205]. *Atherosclerosis*. 2020;294:80-82. <https://doi:10.1016/j.atherosclerosis.2019.12.004>
14. **Yang B, et al. (2024)** Trends and Prospects of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Stroke: A Bibliometric Analysis. *Cureus* 16(9): e69492. <https://doi.0.7759/cureus.69492>
15. **Wang H, et al.** Lipoprotein (a) in atherosclerosis: A bibliometric and visualization analysis. *Vascular Investigation and Therapy* 6(4):p 100-109, Oct–Dec 2023. https://doi.10.4103/VITVIT_14_23
16. **Zitnanova I, et al.** Gender differences in LDL and HDL subfractions in atherogenic and nonatherogenic phenotypes. *Clin Biochem*. 2020;79:9-13. <https://doi:10.1016/j.clinbiochem.2020.02.002>